

Диякон Василь ДОРОШ

СТАНОВЛЕННЯ УАПЦ ТА УПЦ КП У КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ЗАСАД НАДАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНИМ ЦЕРКВАМ

DOI: 10.5281/zenodo.17670790

У статті здійснена спроба проаналізувати процеси становлення Української Автокефальної Православної Церкви та Української Православної Церкви Київського Патріархату крізь призму основних засад надання автокефалії православним церквам. Висвітлено трансформацію розуміння інституту автокефалії від часів древньої Церкви до сучасності. Зазначено, що самочинне проголошення автокефалії ієрархами УАПЦ і згодом УПЦ КП було єдиним реальним шляхом розпочати становлення незалежної від впливів Москви Української Православної Церкви. Показано, що розбіжності між помісними церквами щодо механізму надання автокефалії створили кризу в Церкві.

Ключові слова: УАПЦ, УПЦ КП, УПЦ, РПЦ, автокефалія, розкол, Україна, церковна незалежність, канонічність.

Кінець 1980-х – початок 1990-х років в Україні відзначався інтенсивними релігійними трансформаційними процесами. У 1989-му році відбулось III відродження Української Автокефальної Православної Церкви, а у 1992-му році – створення Української Православної Церкви Київського Патріархату. Ієрархи обох інституцій мали на меті становлення автокефальної Української Православної Церкви, яка перестане бути в духовному полоні Російської Православної Церкви.

У досліджуваній період УАПЦ та УПЦ КП відігравали велику роль у відродженні духовно-культурного, суспільно-політичного та національного життя України. Становлення обох структур відбувалось у час міжконфесійних протистоянь і розколів, у

вогнищі численних указів про заборону у служінні та анафем і загалом проблем, які необхідно обґрунтувати у канонічній площині.

На межі 1980-х – 1990-х років у радянській державі відбулись відчутні послаблення у методах боротьби з релігією та релігійними організаціями, що створило простір для розвитку релігійних громад, які в радянську добу були під грифом «заборонено».

У 1989 році в Україні створено Ініціативний Комітет щодо відродження УАПЦ¹. Одразу ж після створення Комітет скерував звернення до Верховних Рад УРСР та СРСР із закликом про необхідність надання автокефального статусу УПЦ. У зверненні зазначалось, що «Ми, як і кожна цивілізована нація маємо природне право на свою незалежну автокефальну Церкву»².

Переломний момент у процесі відродження УАПЦ відбувся 19 серпня 1989 року. Священник храму свв. апст. Петра і Павла м. Львова Володимир Ярема ініціював вихід своєї громади зі структури РПЦ. Після літургії він зачитав звернення Комітету, де зазначалось: «Цим письмом заявляємо, що наша церковна громада відмовляється від підлеглості Руській Православній Церкві і приєднується до Ініціативного комітету відродження УАПЦ, який існує в місті Києві»³.

Ініціативні священники Львова, об'єднавшись навколо ідеї відродження УАПЦ, сформували рух за автокефалію УПЦ і з проханням очолити УАПЦ 2 жовтня звернулись до єпископа РПЦ Іоана (Боднарчука), який був на спокої. Через два тижні владика Іоан прийняв пропозицію духовенства Львова і став першоієрархом УАПЦ, а 22 жовтня у храмі свв. апст. Петра і Павла у Львові він очолив першу святкову літургію в новому статусі⁴.

¹ Мисаковець Р. Слово до наших читачів // Успенська вежа. – № 1 (1). Березень 1991. – С. 1.

² Звернення Ініціативного комітету відродження УАПЦ на Україні до Президії Верховної Ради СРСР та УРСР, до міжнародної християнської громадськості // Наша віра – Православ'я. – № 1: Вересень 1989. – С. 2.

³ Бажан О., Тригуб О. Відродження УАПЦ в Україні 1989–1990 рр.: від «неформального об'єднання» до конфесії національного спрямування // Ідеологія і політика. – 2019. – № 3 (14). – С. 111–112.

⁴ Дорош В., дяк. Архіпастирська діяльність митрополита Іоана (Боднарчука) як першоієрарха відновленої УАПЦ // Волинський благовісник: богослов-

Після ряду безрезультатних звернень до предстоятелів та архієреїв інших помісних церков владика Іоан (Боднарчук) наважився на хіротонії єпископів УАПЦ разом з Вікентієм Чекаліним, який згодом виявився самозванцем⁵. У березні та квітні 1989 року було здійснено 7 архієрейських хіротоній, канонічність яких згодом буде поставлена під сумнів⁶.

Для фіналізації процесу становлення УАПЦ та визначення базових напрямів подальшої діяльності 5 червня 1990 року в м. Києві проведено Всеукраїнський собор УАПЦ. Ключовим результатом проведення собору було проголошення патріаршого устрою та обрання патріархом Київським і всієї України митрополита Мстислава (Скрипника)⁷. За рішенням учасників собору було прийнято статут УАПЦ, який Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР зареєструвала 2 жовтня 1990 року. Собор також уповноважив митрополита Іоана (Боднарчука) бути «Намісником Святого Київського Патріаршого Престолу»⁸.

У жовтні 1990 року до України прилетів владика Мстислав (Скрипник), а 18 листопада у соборі Святої Софії в Києві відбулась його інтронізація на патріарха. Візит владика Мстислава до України дав свої позитивні плоди, приїзд згуртував вірян УАПЦ. Проте внутрішні проблеми в структурі УАПЦ лише почали наростати. Післясоборні події кардинально відрізнялись від рішень, які було прийнято на соборі. Патріарх повністю від-

сько-історичний науковий журнал Волинської православної богословської академії. – 2023. – № 11. – С. 194.

⁵ Шумило С. Самозваний «єпископ» Вікентій Чекалін і його участь у перших хіротоніях УАПЦ у березні 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.religion.in.ua/main/history/45613-samozvanij-yepiskop-vikentij-che-kalin-i-jogo-uchast-u-pershix-xirotoniyah-uapc-u-berezni-1990-r.html>.

⁶ Цан М., *прот.* Митрополит Іоан (Боднарчук) і третє відродження УАПЦ та проголошення Київського Патріархату // Волинський благовісник. – 2013. – № 1. – С. 225.

⁷ Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 5–6 червня 1990 р. Документи і матеріали // Апологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦ КП / Упоряд. Преловська І. – Л., 2007. – № 1–2 (12–13). – С. 11.

⁸ Рішення Першого організаційного всеукраїнського святого собору Української Автокефальної Православної Церкви // Визвольний шлях: Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1990. – № 9 (510): Вересень. – С. 1105.

межував митрополита Іоана (Боднарчука) від керівництва УАПЦ, він бачив у ньому конкурента. Патріарх Мстислав заснував нові структури – «Патріарша рада» та «Патріарша канцелярія», до яких владику Іоан не входив⁹.

Внутрішній розкол в УАПЦ, який відбувся у 1990 році і поділив ієрархію на прихильників та противників патріарха, залагодити так і не вдалось. Патріарх усував від влади одного архієрея за другим, натомість владику Іоан також забороняв у служінні прихильників патріарха. До весни 1992 року в УАПЦ не було жодного архієрея, який не був би заборонений у служінні хоч один раз¹⁰.

У цей період для єпископату УАПЦ відкрились нові можливості щодо розвитку української церкви – об'єднання з частиною УПЦ, яка була в єдності з РПЦ і яку очолював відкинений Москвою митрополит Філарет (Денисенко). Об'єднання УАПЦ та частини УПЦ стало можливим після ряду подій, які відбулись в УПЦ упродовж 1990-1991-го років.

Після отримання Українським екзархатом нового статусу – самостійності та незалежності в управлінні з назвою «Українська Православна Церква» – владику Філарет взяв курс на повне відокремлення УПЦ від РПЦ. Нова назва та можливості структури УПЦ, які було прописано у грамоті патріарха Московського Олексія II, відповідали формулі «розширеної автономії», якої немає в православному канонічному праві¹¹.

Після здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року митрополит Філарет (Денисенко) 1-3 листопада скликав Помісний собор УПЦ у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Основним питанням для обговорення на соборі було звернення до Московського патріарха стосовно надання УПЦ автокефалії¹².

⁹ Писик Н. Митрополит Іоан (Боднарчук): життя та архіпастирська діяльність (1929–1994 рр.) // Українське православ'я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2014. – С. 207.

¹⁰ Дорош В., дяк. Вк. праця. – С. 198–199.

¹¹ Говорун К., архім. Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології / Перекл. з англ. Панич О. – К.: Дух і Літера, 2019. – С. 150.

¹² Преловська І. Помісний Собор Української Православної Церкви 1–3 листопада 1991 року: передумови і наслідки // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних

Звернення собору також підсилив Президент України Леонід Кравчук, який скерував листа до патріарха Олексія II.

Верхівка РПЦ навіть не думала надавати автокефальний статус УПЦ, тому вирішила не баритись і розпочала інформаційну війну проти митрополита Філарета. Архієрейський собор РПЦ, який відбувався з 31 березня до 4 квітня 1992 року, зобов'язав владику Філарета подати заяву у відставку за власним бажанням¹³. Маючи підтримку з боку Президента України, повернувшись до України митрополит Філарет вирішив у відставку не подавати, а рішення Собору вважати недійсним.

Під тиском РПЦ 18 архієреїв УПЦ відмовились від підписів, якими засвідчували прагнення отримати автокефалію для УПЦ на Помісному соборі в листопаді 1991 року в Києво-Печерській лаврі. Ці ж архієреї 27 травня 1992 року скликали у м. Харкові Архієрейський собор, на якому новим предстоятелем УПЦ обрали митрополита Володимира (Сабодана)¹⁴.

У цей період митрополиту Філарету стали в пригоді домовленості з єпископатом УАПЦ, які ще наприкінці 1991 року було обумовлено. 25–26 червня 1992 року в резиденції владики Філарета відбувся Всеукраїнський православний собор, на якому частина УАПЦ та частина УПЦ об'єднались у єдину Українську Православну Церкву Київського Патріархату.

Проблема набуття автокефалії є однією з ключових не лише для українського православ'я, але й загалом для усіх православних церков. Богослови та каноністи у своїй більшості схвально ставляться до автокефалії окремих церков, проте станом на сьогодні немає комплексного і однодумного бачення усіх помісних церков щодо механізму її надання. Архімандрит Кирило Говорун слушно підкреслює, що первинною метою автокефалії надспільнотних структур була допомога церкві щодо підтримання

зв'язків України з Афоном (1016–2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1–3 листопада 1991 р.). – К., 2016. – С. 433.

¹³ Білоус О. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 1. – С. 253.

¹⁴ Постановление Собора Украинской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. Москва: издание Московской Патриархии. – 1992. – № 10. – С. 7–10.

єдності та внутрішнього порядку. Початкова ідея автокефалії напряму пов'язана з обранням та рукопокладенням нових очільників певних церков¹⁵.

Ще в устрої первісної Церкви закладено основи автокефального принципу. «Єпископам усякого народу слід знати першого у них» – це приписує 34-те Апостольське правило¹⁶. У 12-му правилі Четвертого Вселенського собору прописана заборона єпархіям самостійно відокремлюватись від вищої церковної області. Попри цю заборону про відповідність церковного устрою до адміністративного зазначено у 38-му правилі Шостого Вселенського собору («адміністративним та земельним розподілам нехай відповідає і розподіл церковних справ») ¹⁷ та 17-му правилі Четвертого Вселенського собору («розподіл церковних парафій нехай відповідає адміністративному й земельному порядку») ¹⁸.

Дослівно поняття «автокефалія» означає, що певна церква має «власну голову», тобто самостійно обирає і висвячує свого предстоятеля¹⁹. Православне богослів'я та церковне право сьогодні визначають сутність автокефалії у тому, що незалежна церква має своє самостійне джерело влади, що не відділяє її від інших помісних церков²⁰. Сучасне уявлення про автокефалію базується на наявності у певної суверенної Церкви своєї території та національної пастви. Предстоятель Православної Церкви України блаженніший митрополит Епіфаній (Думенко) пов'язує цю тезу з процесом занепаду теорії «пентархії», яка має канонічне обґрунтування, оскільки затверджена соборними постановами, а також появою феномену національних церков²¹, який почав формувати новий підхід до структури системотворення

¹⁵ *Говорун К., архім.* Вк. праця. – С. 110.

¹⁶ Книга правил святих апостолів, Вселенських і Помісних соборів, і святих отців / Перекл. укр. мовою Чокалюка С. – К.: Видавництво УПЦ Київського Патріархату, 2008. – С. 12.

¹⁷ Там само. – С. 68.

¹⁸ Там само. – С. 44.

¹⁹ *Говорун К., архім.* Вк. праця. – С. 110–111.

²⁰ *Думенко Е., митр.* Право на автокефалію Української Православної Церкви // Труды Київської Духовної Академії: науковий збірник Київської православної богословської академії / Ред. кол.: митр. Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – К.: Київська православна богословська академія, 2018. – № 18. – С. 15.

²¹ Там само. – С. 15.

Вселенського православ'я після «параду» балканських автокефалій²². Так звані «нові» автокефалії стали інструментом деімпералізації, а також деколонізації, що пов'язано з бажанням певних народів отримати незалежний статус, втекти від імперії²³.

Церковна історія свідчить, що існує дві категорії автокефальних церков: древні патріархати «пентархії» та нові автокефальні церкви, які стали незалежними через ознаки незалежної національної держави²⁴. З історії розвитку еклезіальних структур бачимо, що становлення незалежної держави супроводжувалось становленням і незалежної церкви в цій державі. Основою ідентичності нових автокефальних церков, які почали ставати незалежними у ХІХ ст., була нація, яка намагалась протистояти імперії.

У серпні 1991 року українська держава здобула свою незалежність, а вже в листопаді цього року Помісний собор Української Православної Церкви звертався до Московської патріархії з проханням про надання автокефалії. На Архієрейському соборі РПЦ у квітні 1992 року за питання про надання УПЦ автокефалії не було проголосовано, а митрополита Філарета Собор закликав покинути пост предстоятеля УПЦ.

Становлення структур УАПЦ та УПЦ КП мало однакову мету – незалежність від РПЦ, автокефалія Української Православної Церкви. На жаль, погляди православних ієрархів України на питання автокефалії різнились. Самочинне проголошення автокефалії УАПЦ і згодом УПЦ КП було єдиним реальним шляхом розпочати становлення незалежної від впливів Москви УПЦ.

Ієрархи УАПЦ та УПЦ КП були цілком свідомі того, що після становлення на ці структури чекає період невизнання та ізоляції. Особлива критика була скерована на ієрархів УАПЦ, які її відроджували ще до проголошення незалежності України та здійснили ряд сумнівних єпископських хіротоній.

Попри всі випробування рану церковних розколів українського православ'я вдалось залікувати у 2018 році у стінах Софії

²² Кобетяк А. «Нові» автокефалії та їх місце у структурі Вселенської церкви // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2022. – № 44. – С. 170.

²³ Там само. – С. 173.

²⁴ Там само. – С. 174.

Київської на Об'єднавчому соборі, коли було створено Православну Церкву України. Становлення помісної церкви є динамічним процесом, тому вкрай важливими будуть подальші дослідження проблематики автокефалії крізь призму канонів, Передання та традицій Церкви Христової.

Deacon Vasyl DOROSH

THE FORMATION OF THE UAOC AND UOC KP IN THE CONTEXT OF THE BASIC PRINCIPLES OF GRANTING AUTOCEPHALY TO ORTHODOX CHURCHES

The article deals with the analysis the processes of formation of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church and the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate through the prism of the basic principles of granting autocephaly to Orthodox churches. The author highlights the transformation of the understanding of the institution of autocephaly from the times of the ancient Church to the present. It is noted that the unauthorised proclamation of autocephaly by the hierarchs of the UAOC and later the UOCKP was the only real way to begin the formation of the Ukrainian Orthodox Church independent of Moscow's influence. The research argues that the disputes between the Autocephalous Churches over the procedure for granting autocephaly have caused a crisis in the Church.

Keywords: UAOC, UOC KP, UOC, ROC, autocephaly, schism, Ukraine, church independence, canonicity.